

**FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
VIGILÂNCIA E CUIDADO EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E
DE OUTRAS DOENÇAS VIRAIS – VIGIEPIDEMIA**

**NARLENE FONTENELLE BASÍLIO DA SILVA
MARCELA LEITE MACEDO**

**PROTOCOLO DE REVISÃO RÁPIDA SOBRE INTERVENÇÕES PARA
AUMENTAR A ADESÃO À VACINA PEDIÁTRICA COVID- 19 NO BRASIL**

TUTORA: DRA. TATIANA YONEKURA

**CAMPO GRANDE
15/DEZ/2022**

PROTOCOLO DE REVISÃO RÁPIDA SOBRE INTERVENÇÕES PARA AUMENTAR A ADESÃO À VACINA PEDIÁTRICA COVID-19 NO BRASIL

Tema: Vacinas e vacinação COVID-19

Subtema: Adesão à vacina pediátrica COVID-19 no Brasil

1 Contexto

A pandemia da COVID-19 culminou com milhões de morte em decorrência do rápido avanço da doença pelo mundo e das limitações dos recursos terapêuticos disponíveis. Dessa forma, o desenvolvimento da vacina trouxe certa tranquilidade e esperança para a população que se encontrava em pânico em meio a tantas informações, acontecimentos e perda de familiares.

É oportuno destacar que a vacina é a melhor forma de se evitar possíveis hospitalizações e sequelas dessa doença, sendo de extrema importância para controle e propagação do vírus (LIMA; ALMEIDA; KFOURI, 2021). No Brasil, a vacinação contra COVID-19 foi ofertada e organizada por grupos prioritários para que todos pudessem receber as doses recomendadas. Após as primeiras etapas da vacinação, pode-se observar uma redução do número de hospitalizações por casos graves e/ou mortalidade pela doença (BRAZ JUNIOR *et al.*, 2022).

Com base nessa boa resposta, os estudos sobre a vacina contra COVID-19 foram avançando no sentido do desenvolvimento desse imunobiológico para a faixa etária infanto-juvenil. Ressalta-se que entre crianças de 5 a 11 anos foram registrados no Brasil 6.877 hospitalizações e 308 óbitos por COVID-19 desde o início da pandemia até 7 de fevereiro de 2022 (FERREIRA *et al.*, 2022). Assim, a Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria informaram, em nota oficial, que os benefícios da imunização infantil contra COVID-19 superam os riscos (SBIIm; SBI; SBP, 2021).

Nesse cenário, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou em 15 de dezembro de 2021 o uso da vacina Comirnaty para administração em crianças de 5 a 11 anos. No entanto, somente em 21 de janeiro de 2022, a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento COVID-19 orientou a inclusão da vacina Comirnaty, como não obrigatória, para a referida faixa etária e para aqueles em que não houvesse contraindicações (BRASIL, 2022b). Contudo até 7 de fevereiro de

2022, menos de 20% das crianças na faixa entre 5 a 11 anos haviam recebido a primeira dose da vacina. Além disso, verifica-se grande variabilidade da cobertura vacinal entre os estados brasileiros, com alguns apresentando coberturas extremamente baixas, em torno de 4% (FERREIRA *et al.*, 2022).

Embora a literatura mencione que crianças e adolescentes sejam menos acometidos pelas infecções sintomáticas, pelos casos graves e mortes por COVID-19 quando comparados aos adultos, é indispensável que ocorra uma boa adesão à vacinação, visto que com as crianças imunizadas se consegue e obter alta cobertura vacinal, interrompendo a cadeia de transmissão do vírus, bem como promovendo a proteção individual e coletiva contra o SARS-CoV-2 (BRASIL, 2022a).

2 Pergunta de pesquisa

Considerando os benefícios da vacina contra COVID-19 para a população infantil e a importância de uma boa adesão à vacinação para garantia da proteção da saúde coletiva, torna-se necessário o desenvolvimento de ações e estratégias que favoreçam o alcance de uma alta cobertura vacinal. Diante do exposto, emergiu-se a necessidade de se organizar uma resposta rápida, tipo revisão rápida, em busca de estratégias para resolver, senão amenizar, o problema da adesão à vacinação contra a COVID-19 em crianças no país. Desse modo, esse estudo levantou o seguinte problema: Quais as intervenções para aumentar a adesão à vacina pediátrica COVID-19 no Brasil?

3 Métodos

O tipo de resposta rápida que será desenvolvida no estudo trata-se de uma revisão rápida. Essa escolha justifica-se pelo fato da revisão rápida ser definida como uma síntese de evidências, a qual pode ser realizada de uma forma mais rápida do que a tradicional revisão sistemática, devido a algumas etapas na sua elaboração poderem ser simplificadas ou mesmo eliminadas. À exemplo, a triagem de títulos e dos resumos e a leitura de textos completos pode ser feita por apenas uma pessoa; a busca por evidências pode ser feita em 1 a 3 bases de dados; a avaliação do grau de certeza dos estudos e a síntese dos resultados pode ser qualitativa ou quantitativa; e a inclusão de informações sobre custo podem ser opcionais no estudo. Outro detalhe é o tempo utilizado no estudo sendo possível sua

finalização em 40 (quarenta) dias (BRASIL, 2019).

4 Critérios de inclusão e exclusão

Os critérios de elegibilidade desta pesquisa estão descritos com base em cada elemento do acrônimo PICOT, conforme se segue:

- População (P): crianças com 3 a 11 anos de idade.
- Intervenção (I): estratégias para o aumento da adesão à vacina pediátrica contra COVID-19.
- Comparador (C): Não se aplica
- Outcome (O): adesão à vacina pediátrica contra COVID-19.
- Tipo de estudo (T): revisões sistemáticas e metanálises.

Serão excluídos os estudos conduzidos com indivíduos a partir de 12 anos de idade e com intervenções voltadas para outros tipos de vacinas. Revisões narrativas e a literatura cinzenta não serão consideradas nesta pesquisa, bem como publicações com mais de cinco anos.

5 Estratégia de busca

A escolha dos descritores foi realizada tendo como base a ideia central da pergunta norteadora da pesquisa. Para isso foi consultado a plataforma DeCS (para os descritores em português) e Mesh (para os descritores em inglês) com o propósito de saber se as palavras escolhidas estavam indexadas e, assim, poder fazer uma busca mais assertiva nas bases de dados de forma. Para a seleção das palavras-chave foram considerados os termos principais, bem como seus sinônimos e variantes ortográficas, conforme listado nas plataformas de indexação. Assim, em português, os termos principais consistiram em “Movimento Antivacina”, “Recusa de Vacinação”, “Vacinas contra COVID-19”, “Crianças” e “Pré-Escolar”. E, em inglês, foram “*Anti- Vaccination Movement*”, “*Vaccination Refusal*”, “*COVID-19 Vaccines*”, “*Child*” e “*Child, Preschool*”. Para tornar a estratégia de busca mais específica à pergunta da pesquisa, também foi incluído como palavra-chave o termo livre “Adesão” em português, e “Adherence” em inglês.

A combinação dos termos para a busca nas bases de dados ocorreu da seguinte forma: os termos sinônimos foram associados com OR, já o AND foi

utilizado para combinar os termos centrais do assunto da pesquisa com o intuito de refinar os resultados encontrados. Abaixo está descrita a estratégia de busca a ser utilizada na base PubMed (data 08/12/22):

```
("COVID-19 Vaccines"[Mesh] ) OR (((((COVID-19 Vaccines) OR (COVID 19 Vaccines) OR (SARS Coronavirus 2 Vaccines) OR (COVID19 Virus Vaccines) OR (COVID19 Virus Vaccine) OR (COVID19 Vaccines) OR (COVID19 Vaccine) OR (SARS-CoV-2 Vaccines) OR (SARS CoV 2 Vaccines) OR (SARS-CoV-2 Vaccine) OR (SARS CoV 2 Vaccine) OR (SARS2 Vaccines) OR (SARS2 Vaccine) OR (Coronavirus Disease 2019 Vaccines) OR (Coronavirus Disease 2019 Vaccine) OR (Coronavirus Disease 2019 Virus Vaccine) OR (Coronavirus Disease 2019 Virus Vaccines) OR (Coronavirus Disease-19 Vaccines) OR (Coronavirus Disease 19 Vaccines) OR (Coronavirus Disease-19 Vaccine) OR (Coronavirus Disease 19 Vaccine) OR (COVID 19 Vaccine) OR (2019-nCoV Vaccine) OR (2019 nCoV Vaccine) OR (2019 Novel Coronavirus Vaccines) OR (2019 Novel Coronavirus Vaccine) OR (2019-nCoV Vaccines) OR (2019 nCoV Vaccines) OR (COVID-19 Vaccine) OR (COVID-19 Virus Vaccines) OR (COVID 19 Virus Vaccines) OR (COVID-19 Virus Vaccine) OR (COVID 19 Virus Vaccine)) OR ((Anti-Vaccination Movement) OR (Anti Vaccination Movement) OR (Anti-Vaccination Movements) OR (Anti-Vaccine Groups) OR (Anti Vaccine Groups) OR (Anti-Vaccine Group) OR (Antivaccination Movement) OR (Antivaccination Movements) OR (Anti-Vaccine Movement) OR (Anti Vaccine Movement) OR (Anti-Vaccine Movements) OR (Anti-Vaccination Groups) OR (Anti Vaccination Groups) OR (Anti-Vaccination Group) OR (Vaccination Refusals) OR (Vaccine Refusal))) AND (((("Child, Preschool"[Mesh]) OR (Child[Title/Abstract])) OR (Children[Title/Abstract])) OR (Preschool Child[Title/Abstract])) Filters: Meta-Analysis, Systematic Review, from 2020/1/1 - 2022/12/8
```

Abaixo está descrita a estratégia de busca a ser utilizada na base Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) (data 08/12/22):

```
((covid-19 vaccines) AND ((child) OR (children) OR (preschool child))) AND ( type_of_study:"systematic_reviews") AND (year_cluster:[2017 TO 2022])
```

6 Bases indexadas

A busca dos estudos sobre a temática será realizada nos repositórios da BVS e do PubMed.

7 Triagem e seleção de estudos

Será realizada pelo aplicativo Rayyan, para auxiliar a triagem e seleção de estudos por duas pesquisadoras. Devido à metodologia rápida, esta etapa não será realizada de forma independente.

8 Extração dos dados

A extração será realizada por meio de uma planilha Excel para coleta dos dados sobre os estudos e adesão à vacinação.

9 Avaliação da qualidade metodológica

Será utilizado o instrumento AMSTAR-2 para avaliação da qualidade das revisões sistemáticas incluídas nesta revisão.

10 Atalhos para a resposta rápida

Como atalhos metodológicos serão adotados o tempo de publicação das evidências e o idioma, incluindo-se apenas pesquisas realizadas nos últimos 5 anos nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola.

11 Cronograma da resposta rápida

Fases da elaboração da resposta rápida	Tempo para realização
Identificação do problema e planejamento da resposta rápida	
Priorização de um problema	01/10/22 a 04/10/22
Elaboração do plano de trabalho	06/10/22 a 12/10/22
Busca inicial por estudos e escolha do tipo de resposta rápida	13/10/22 a 19/10/22
Elaboração da justificativa para resposta rápida	20/10/22 a 30/10/22
Definição dos atalhos metodológicos	20/10/22 a 30/10/22
Revisão do plano de trabalho	31/10/22 a 06/11/22
Elaboração da resposta rápida	
Definição da pergunta da pesquisa	07/11/22 a 10/11/22
Definição dos critérios de inclusão e exclusão	07/11/22 a 10/11/22
Definição da estratégia de busca	11/11/22 a 22/11/22
Realização das buscas	23/11/22 a 02/12/22
Exportação dos resultados das buscas	23/11/22 a 02/12/22
Elaboração do protocolo de pesquisa	23/11/22 a 15/12/22
Seleção e avaliação da elegibilidade de estudos	03/12/22 a 14/12/22
Extração de dados	16/12/22 a 21/12/22

Descrição dos resultados	07/11/22 a 15/01/23
--------------------------	---------------------

12 Informações gerais

Equipe elaboradora: Narlene Fontenelle Basílio da Silva (discente), Marcela Leite Macedo (discente) e Tatiana Yonekura (tutora).

Não há necessidade de financiamento.

Não há conflitos de interesse.

13 Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Ciência e Tecnologia. **Serviço de produção de evidências para apoio à tomada de decisão**: portfólio de produtos. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19. **Nota Técnica nº 2**. Brasília, 2022a. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contr-a-covid-19/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-02-2022-vacinacao-de-5-11-anos.pdf/view>. Acesso em: 25 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19. **Nota Técnica nº 6**. Brasília, 2022b. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contr-a-covid-19/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-6-2022-vacinacao-coronavac.pdf/view>. Acesso em: 25 out. 2022.

BRAZ JUNIOR, D. S. *et al.* Taxas de mortalidade e mudanças epidemiológicas em pacientes graves com a Doença do Coronavírus 2019 após um programa de vacinação no Brasil. **J Bras Pneumol.**, v. 48, n. 5, p. e20220268, 2022.

FERREIRA, L. S. *et al.* **Modelagem do Impacto estimado da vacinação de crianças de 5-11 anos contra a COVID-19 no Brasil**. 15 fev. 2022. Disponível em: https://www.iats.com.br/wp-content/uploads/2022/02/NT_Modelagem-Vacinacao-Crianças_15Fev2022_.pdf. Acesso em: 29 out. 2022.

LIMA, E. J. F.; ALMEIDA, A. M.; KFOURI, R. A. Vacinas para COVID-19 – o estado da arte. **Rev Bras Saúde Matern Infant.**, v. 21, supl. 1, p. S21-S27, 2021.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES (SBIM); SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA (SBI); SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA (SBP). **Posicionamento SBIm/SBI/SBP sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 com a vacina Pfizer/BioNTech**. São Paulo, 20 dez. 2021. Disponível em: <https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/211215-carta-divulgacao-sbim-sbi-sbp-anvisa.pdf>. Acesso em: 25 out. 2022.